

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب وللدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Yakup Civelek - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-7-5

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Researches

Editörler: *Yakup Civelek, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Haseeb Jamil on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-7-5

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Yashodhara Pant – Tribhuvan University, Kathmandu – Nepal
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serap Sarıbaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Süleyman Pak - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye
Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu - Nepal
Dr. Doaa M. Anwar Deeb - Bayan House for Translation, Publishing & Distribution-
Egypt
Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal - Morocco
Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat - Morocco
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca -
Morocco
Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Dr. Yasser Ahmed Gomaa - Assiut University - Egypt

Sekreteryaya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybider Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 13 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 72'i Türk bilim insanları tarafından ve 80'i farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 152 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının kongrede sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yakup Civelek
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يأتي هذا الكتاب نتيجًا لجهود مجموعة من الباحثين البارزين الذين شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، والذي عُقد في أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. يعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية، حيث شارك فيه باحثون من أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، مما أضفى طابعًا عالميًا ومتنوعًا على المناقشات التي جرت.

تميز المؤتمر بالتنوع الثقافي واللغوي الذي انعكس في الأوراق البحثية المقدمة، حيث تناول الباحثون قضايا متعددة تشمل الأدب الكلاسيكي والمعاصر، اللغات الحديثة والقديمة، ودراسات الثقافة وتأثيراتها على المجتمعات المختلفة. ولم يقتصر النقاش على دراسة الأعمال الأدبية أو تحليل النصوص اللغوية فحسب، بل تطرق إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والثقافة وكيف تساهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية.

تمحورت العديد من الأبحاث حول قضايا مثل تأثير العولمة على اللغات والثقافات المحلية، وكيفية المحافظة على التراث الثقافي واللغوي في مواجهة التغيرات المتسارعة. كما سلطت الأبحاث الضوء على دور الأدب في نقل التجارب الإنسانية والتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، ما أضاف أبعادًا جديدة لفهمنا للأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي. في هذا السياق، عُرضت دراسات معمقة حول الترجمة ودورها في بناء جسور بين الثقافات المختلفة، حيث كانت الترجمة موضوعًا محوريًا في العديد من الأبحاث التي ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين في نقل النصوص بما يحافظ على أصالتها وسياقها الثقافي. وقد أضافت هذه الأبحاث أبعادًا جديدة للفهم العالمي للأدب واللغة كوسائل لتبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول أيضًا التحولات التي تشهدها اللغات والأدب في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الحديثة على كيفية إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها. وقدمت أبحاث حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص الأدبية، مما أتاح فرصًا جديدة للتفاعل مع الأدب بطرق مبتكرة ومختلفة.

هذا الكتاب يضم بين صفحاته نتائج عمل أكاديمي متميز يُظهر مدى التنوع والغنى الفكري الذي تمتعت به فعاليات هذا المؤتمر. فالأوراق البحثية المنشورة هنا ليست مجرد عرض لقضايا أدبية أو لغوية، بل هي محاولات جادة لاستكشاف العلاقات العميقة بين النصوص، الثقافات، والمجتمعات، وكيف يمكن أن يساهم فهم هذه العلاقات في تعزيز التواصل بين الشعوب في زمن يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي.

نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة غنية للنقاشات العلمية حول اللغات والآداب والدراسات الثقافية، وأن يكون محفزًا لمزيد من البحوث التي تسعى لفهم أعمق لتلك التخصصات الإنسانية التي تعد جزءًا أساسيًا من تشكيل هوياتنا وفهمنا للعالم. وختامًا، نود أن نعبر عن شكرنا لكل الباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم في هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

İçindekiler - فهرس - Contents

1.....	آية الصلاة على النبي ﷺ: لمسات بيانية
	م.د. أحمد جلعو اذياب الراشدي
12.....	وصف المكان في شعر عبيد بن الأبرص
	أ.م.د. جنان عبد الله يونس الزبيدي
	الباحثة : هبة إبراهيم حسن
26.....	التنصص الشعبي في شعر عبد الوهاب إسماعيل
	م.د. وسن زينو حمد
43.....	تقنية الاظهار الاسلوبي في النحت التجميعي وتنوعاته عند قيس إبراهيم
	م. هشام عبدالسلام مصطفى محمد
	Navigating the Borderlands: Gloria Anzaldúa's Mestiza Consciousness and the Reimagining of Identity 59
	Hussein H. Zeidanin
	Colonial Legacies and Identity in Lorraine Adams' 'Harbor': A Postcolonial Critique 69
	Mohammad Al Matarneh
	EFL Instructors' Unwillingness and Woes to Teach Culture and Civilization: Issues and Answers Case Study: English Department, Teachers at Tlemcen University..... 74
	Dr. Souad Hamidi
	المجتمع السوري بين الموهوم والمتخيل: مقارنة لمفهوم العلاقات الاجتماعية في الرواية السورية (رقصة القبور) نموذجاً 102
	Dr. Öğr. Üyesi Esat Layek

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

- 122 بنية المكان في رواية "ارتطام لم يُسمع له دويّ" لبثينة العيسى
د. أمل يونس محمد إرحيم
- 136 استثمار المدونات الحاسوبية في بناء المعجم التعليمي الإلكتروني باللغة العربية للناطقين بغيرها
صبيحة بوزكري
- 150 الألعاب الرياضية في التراث الاسلامي
د. فاطمة مريزيق. أبوشقال
- 174 هندسة اللغة العربية وتدريسها للناطقين بغيرها: استراتيجيات مبتكرة وتطبيقات عملية مركز التعليم المكثف للغات جامعة تلمسان أنموذجا
د. شميصة بن مداح
أ.د. نسمة سعدي
- 181 الدلالة في التراث اللغوي العربي
د. عبد الوهاب الأزدي

الدلالة في التراث اللغوي العربي

د. عبد الوهاب الأزدي

كلية الآداب والعلوم الإنسانية

جامعة القاضي عياض مراكش- المغرب

الملخص:

تعالج الدراسة الراهنة موضوع الدلالة في التراث اللغوي العربي ضمن ثلاثة فصول. تعرف في الفصل الأول: الدلالة في اللغة والاصطلاح وعند المناطق. وتتوقف في الفصل الثاني عند موضوع الدلالة عند الأصوليين. وتدخل في الفصل الثالث لموضوع الدلالة عند اللغويين والبيانين.

وفي مستوى ثان، تعقد الدراسة المقارنات بين قطاعات لغوية؛ وتسجل تبعاً لذلك، نتائجها وخلصاتها عن مبحث الدلالة في التراث اللغوي العربي.

الكلمات الرئيسية: الدلالة- المطابقة- التضمن- اللزوم

مقدمة الدراسة :

أعالج في هذه الدراسة موضوع الدلالة في التراث اللغوي العربي، وذلك ضمن ثلاثة فصول. أعرف في الفصل الأول الدلالة في اللغة والاصطلاح وعند المناطق. وأتوقف في الفصل الثاني عند موضوع الدلالة عند الأصوليين. وفي الفصل الثالث أتناول موضوع الدلالة عند اللغويين والبيانين.

وفي مستوى ثان، تعقد الدراسة المقارنات بين قطاعات لغوية؛ وتسجل تبعاً لذلك، نتائجها وخلصاتها عن مبحث الدلالة في التراث اللغوي العربي.

الفصل الأول : الدلالة في اللغة والاصطلاح :

يشير الأصل اللغوي للفظ [دل] لمعاني: هدى وسدد وأرشد. والدلالة في اللغة هي :

- مصدر كالكتابة والإمارة. والتال: من حصل منه ذلك، والدليل في المبالغة كعالم وعلم، وقادر وقدير، ثم يستقى التال والدليل دلالة، كنسمة الشيء بمصدره¹

- الدلالة : ما يتوصل به إلى معرفة الشيء مثل الألفاظ، والإشارات والرموز، والكتابة، والعقود في الحساب، "وسواء كان ذلك بقصد من يجعله دلالة أم لم يكن بقصد، كمن يرى حركة إنسان فيعلم أنه حي"². قال تعالى: (ما دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ) [سبأ/14]

1- ينظر: المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني(ت.506هـ)، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية- دمشق بيروت، ط 1، 1412هـ، (مادة دل).

2- نفسه، (مادة دل).

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

- ومعناه أن الدلالة تتعقد بعناصر هي : مرشد، ومرشد، ووسيلة إرشاد، وأمر مرشد إليه، وحين يتحقق الإرشاد تحصل الدلالة .
أما الدلالة في الاصطلاح، فقد أورد الشريف الجرجاني تعريفاً شاع عند المناطق المتأخرين بقوله :
" الدَّلَالَةُ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ بِحَالَةٍ يَلْزَمُ مِنَ الْعِلْمِ بِهِ الْعِلْمُ بِشَيْءٍ آخَرَ، وَالشَّيْءُ الْأَوَّلُ يُسَمَّى الدَّال، وَالثَّانِي هُوَ الْمَدْلُولُ"³ .
فالمدال هو اللفظ أو غيره، والمدلول هو ما يُفهم من اللفظ أو غيره. وقيل: كَوْنُ الشَّيْءِ بِحَيْثُ يُفْهَمُ مِنْهُ شَيْءٌ آخَرَ هُوَ الدَّلَالَةُ، أَي فَهْمُ أَمْرٍ مِنْ أَمْرٍ. ومثاله إذا كنت وحدك في البيت وسمعت صوتاً معيناً، علمت أن أحدهم دخل إلى البيت. فالصوت الذي سمعت يسمى دالاً وصاحب الصوت يسمى مدلولاً، و الفهم الناشئ عن العلاقة بينهما هو الدلالة.
نحن إذن أمام عناصر ثلاثة: الدال، والمدلول، والدلالة، وهي الفهم الناشئ عن العلاقة بينهما . وانطلاقاً من العلاقة بين الدال والمدلول أو ما سماه المنطقة "منشأ الفهم"⁴، تقسم الدلالة إلى أنواع :
أ- الدلالة العقلية : إذا كان المنشأ العقل كدلالة الصوت على حياة صاحبه، كما إذا سمعت صوت إنسان من وراء جدار. فالرابط بين الدال والمدلول في هذه الدلالة هو العقل لا غير.
ب- الدلالة الطبيعية : إذا كان المنشأ العادة والطبيعة ؛ أي ما كان قوامه "الطبع" كدلالة التأوه على الوجع. فالرابط بين الدال والمدلول في هذه الدلالة هو الطبع. إذ إن طبع المريض أن يتأوه عند استنشاعه بالألم.
ج- الدلالة الوضعية : إذا كان المنشأ الوضع، والجعل، والاصطلاح . أي ما كان للوضع فيها مدخل؛ كدلالة "الإنسان" على الحيوان الناطق. فالرابط بين الدال والمدلول من وضع الواضع بتعيينه هذا اللفظ لهذا المعنى. ومثله دلالة الفرس على الحيوان الصاهل.
وكل نوع من هذه الدلالات ينقسم إلى لفظي وغير لفظي. لكن ما يهم المهتمين بالدلالة في التراث العربي من البيانيين والفلاسفة والمناطق هو دلالة اللفظ الوضعية. وقد عرفها الشريف الجرجاني بقوله : "هي كون اللفظ بحيث متى أُطلق أو تخيل فُهم منه معناه، للعلم بوضعه، وهي المنقسمة إلى المطابقة، والتضمن، والالتزام؛ لأن اللفظ الدال بالوضع يدل على تمام ما وضع له بالمطابقة، وعلى جزئه بالتضمن، وعلى ما يلزمه في الذهن بالالتزام"⁵
فالمطابقة: أن يدل اللفظ على كامل معناه الموضوع له، كدلالة الإنسان على الحيوان والناطق، ودلالة الأسد على الحيوان والمفترس. وسميت دلالة المطابقة لتطابق اللفظ والمعنى أي تساويهما؛ لأن الواضع إنما وضع لفظ "إنسان" ليبدل على مجموع الحيوان والناطق. كما وضع لفظ "أسد" ليبدل على مجموع الحيوان والمفترس.
والتضمنية: أن يدل اللفظ على جزء معناه الموضوع له، كدلالة "الإنسان" على الحيوان فقط، أو على الناطق فقط؛ وكدلالة "البيت" على السقف أو الجدار. وسميت تضمنية؛ لأن الحيوان أو الناطق جزء معنى الإنسان، وداخل في ضمنه لأن الواضع إنما وضع لفظ "إنسان" ليبدل على الحيوانية والناطقية معاً؛ كما وضع لفظ "بيت" ليبدل على جميع أجزائه. فدلالة الإنسان على الحيوان فقط، أو على الناطق فقط دلالة تضمنية. كما أن دلالة البيت على السقف فقط، أو الجدار فقط تضمنية كذلك؛ لأن الكل متضمن لأحد أجزائه.

3- كتاب التعريفات (مادة : الدلالة).

4- المعنى والتوافق، محمد غالم، ص 26

5- كتاب التعريفات ، (مادة : الدلالة اللفظية الوضعية) ، ص 140؛ معيار العلم للغزالي، ص 43-44

والالتزامية: أن يدل اللفظ على لازم معناه الموضوع له، كدلالة "الإنسان" على الضحك، وكدلالة "حاتم" على الجود، "والأسد" على الحرارة. وسميت التزامية؛ كما سميت الدلالة بطريق الاستتباع عند ابن سينا والغزالي⁶. وذلك لأن الضحك ليس معنى الإنسان، ولا جزء معناه، وإنما هو أمر خارج عن معناه، لازم له. وكذلك الجود لحاتم والشجاعة للأسد. فكلاهما لازم للمعنى الموضوع له "حاتم والأسد".

ونجد في شرح التفتازاني (ت.792هـ) على الرسالة الشمسية في المنطق، أن الدلالة اللفظية الوضعية هي "فهم المعنى من اللفظ بالنسبة لمن هو عالم بوضعه، أي؛ فهما يتوقف على العالم بالوضع، وبه تخرج الدلالة الطبيعية كدلالة أخ على الوجع، والعقلية كدلالة اللفظ على وجود اللافظ"⁷.

أما الدلالة العقلية فلا تحتاج إلى وضع ولا إلى طبع، بمعنى أن "العقل يجد علاقة بين الدال والمدلول بواسطة مقدمة مستقل في إثباتها العقل، ولم يحتج إلى غيره من وضع أو طبع أو غيرها"⁸. كدلالة اللفظ على الألفظ دون رؤيته (كالتحدث من وراء جدار)، أو عموماً دلالة الفعل على فاعله سواء كان حياً أو غير حي (ضوء الشمس دليل على النهار، الدفء دليل على الحرارة، وقس على ذلك).

أما الدلالة الطبيعية فهي أن يكون الطبع طريقاً إلى الدلالة كدلالة "أخ" على وجع الصدر، وقد تختلف من قوم إلى قوم.

على أن المعتبر الأول عند المناطق من هذه الأقسام هو القسم الأول فقط وهو دلالة اللفظية الوضعية "لأنضباطه (=أي لا يتغير ولا يتخلف بحسب الأشخاص) وعموم النفع به في العقليات والنقليات وغيرها، وفي التعلم والتعليم بخلاف غيرها"⁹، أي في الدلالة العقلية والدلالة الطبيعية "لاختلاف العقول ذكاء وبلادة حتى إن بعض العقول يناقض بعضاً، والطبيعة لا تنضب لاختلاف الطبائع. وأما ما وضعه الواضع فلا يتغير ولا يختلف"¹⁰

الفصل الثاني: الدلالة عند الأصوليين:

معلوم أن علم أصول الفقه هو العلم بالقواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. فهو علم يهتم بأدلة الفقه الإجمالية كالأمر والنهي، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، وغيرها، وبطرق استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها الكلية، مستعيناً باستقراء الأساليب العربية والاستعمالات الشرعية.

وعلى هذا استعار علم أصول الفقه من علوم اللغة، ومن علم البلاغة بعض مباحثها ضمن ما يعرف بالقواعد الأصولية اللغوية، أو ب"قواعد الاجتهاد البياني" عند المحققين بتفسير وتأويل النص الشرعي. قال بهاء الدين السبكي (ت.773هـ) في مصنفه "عروس الأفراح في تلخيص المفتاح":

"إغلم أن علمي أصول الفقه والمعاني في غاية التداخل، فإن الخبر والإنشاء اللذين يتكلم فيهما المعاني، هما موضوع غالب الأصول، وإن كل ما يتكلم عليه الأصولي من كون الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، ومسائل الإخبار، والعموم والخصوص، والإطلاق والتقييد، والإجمال والتفصيل، والتراجيح كلها ترجع إلى موضوع علم المعاني"¹¹

⁶ -الإشارات والتنبيهات، ابن سينا، ص 139؛ معيار العلم للغزالي، ص 43.

⁷ - شرح الإمام السعد التفتازاني على الشمسية في المنطق، للإمام نجم الدين القزويني الكاتبي (ت.675هـ)، تحقيق، جاد الله بسام صالح، دار النور المبين للدراسات والنشر، عمان الأردن، ط 1، سنة 2011م، ص 119.

⁸ -المعنى والتوافق، محمد غاليم، ص 27.

⁹ - شرح أبي عبد الله محمد بن الحسن البناي على متن السلم في علم المنطق للإمام الأخضرى، مطبعة بولاق مصر عام 1318 هجرية، ص 40.

¹⁰ - شرح الشيخ سعيد قدورة على السلم، ضمن شرح البناي على السلم، مطبعة بولاق مصر عام 1318 هجرية، ص 40.

¹¹ - عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح: 1/47-48، أبو حامد، بهاء الدين السبكي (ت. 773 هـ)، تحقيق: د. عبد الحميد هندواي، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1423 هـ - 2003 م.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

فهذه القواعد اللغوية التي اعتمد فيها على دراسة التركيب الخيرية والإنشائية، إضافة إلى استثمار الدراسات اللغوية المهمة بدراسة الألفاظ العربية، تعد في رأي د. طاهر سليمان حمودة، "دراسة دلالية طيبة يمكن أن تستثمر نتائجها في دراسة النصوص اللغوية بعامة. وقد كان الهدف الأول للأصوليين من هذه الدراسة هو الوصول إلى الحكم الشرعي"¹²

في هذا السياق، يأتي تناول الأصوليين بالدراسة للعلاقات بين اللفظ والمعنى، وللدلالات الوضعية اللغوية لأن الأحكام تستفاد من مجتها في تعريف الأصوليين للدلالة، نجد التعريف التالي :

"كون اللفظ إذا أطلق فهم منه المعنى من كان عالما بالوضع، وإن شئت قلت : فهم السامع من الكلام تمام مسياه أو جزأه أو لازمه"¹³ يشير هذا التعريف إلى الشروط التي تتعد بها الدلالة. كما يشير إلى أوجه دلالة اللفظ على المعنى، والتي تكون إمامطابقة لتام المسمى اللفظي، أو متضمنة لجزئه، أو دالة على لازمه.

وتتعد الدلالة بين اللفظ وهو الدال، والمعنى وهو المدلول. وتقوم العلاقة بينها على السببية بحيث يقود اللفظ السبب إلى المعنى المسبب. فاللفظ مقدمة والمعنى نتيجته. ويكون القصد التخاطبي وإرادة المتكلم إفهام معنى محدد للسامع، أساسا لتحقيق الدلالة. فلا دلالة دون حصول الفهم عند المخاطب .

ومعناه أن الدلالة تفترض مستمعا عالما سلفا بمعاني الألفاظ في أصل وضعها اللغوي. وعن هذا الأصل يفهم المخاطب جزءه المضمن في معناه الأصلي، أو يتصور لازم معناه من دلالته على الخارج، أو من "اللازم الذهني الذي ينتقل الذهن إليه عند سماع اللفظ"¹⁴.

وبناء على هذه العناصر (اللفظ والمعنى، المتكلم والمخاطب، والفهم أو الحكم الشرعي المستفاد)، تقسم الدلالة عند الأصوليين باعتباريات كثيرة، ولكل تقسيم مصطلحات خاصة به، "لأن ذلك يخلص بهم في نهاية المطاف إلى استثمار الأحكام الشرعية من النصوص على أساس من النتائج التي توصلوا إليها في دراسة المعنى اللغوي"¹⁵. ومعناه من الناحية المنهجية، أن دراسة المعنى اللغوي تقود إلى استفادة الأحكام الشرعية من أدلتها الصحيحة التي هي النصوص الشرعية.

وقد حظيت تقسيمات الدلالة بالنصيب الأكبر من دراسات الأصوليين للمعنى اللغوي. وترجع هذه التقسيمات لاعتبارات متعددة [طاهر سليمان حمودة 1983] وهي:

- باعتبار المتكلم والمخاطب. فالدلالة إما حقيقية (وهي ما يقصده المتكلم بألفاظه)، أو إضافية نسبية (وهي ما يفهمه المخاطب)؛
- وباعتبار كمال المعنى الموضوع له اللفظ : هناك دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام؛
- وباعتبار شمول اللفظ لأفراده محصورين أو غير محصورين. فهناك العام والخاص والمشارك. ويشمل الخاص : المطلق والمقيد، والأمر والنهي؛
- وباعتبار الاستعمال وشيوعه، وتغير المعنى من زمن إلى زمن، ومن بيئة إلى أخرى. فهناك الحقيقة والمجاز؛

¹² -دراسة المعنى عند الأصوليين، طاهر سليمان حمودة، ص 11.

¹³ نهاية السؤل في شرح مناهج الوصول إلى علم الأصول للقااضي ناصر الدين البيضاوي (ت. 685هـ)، جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسني (ت. 772هـ)، تحقيق: د. شعبان محمد إسماعيل، ج 1/ص 194.

¹⁴ وذلك كدلالة الأسد على الشجاعة التي تتصور في اللازم الذهني. ينظر كتاب : نهاية السؤل: ج 1/ص 194.

¹⁵ دراسة المعنى عند الأصوليين، طاهر سليمان حمودة، ص 11.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

- وباعتبار الوضوح والخفاء في المعنى، حيث تقسم الألفاظ إلى: الواضح والغامض. وينقسم الغامض بدوره إلى: المتشابه، والمشكل، والمجمل، والخفي. وينقسم الواضح إلى ظاهر ونص ومفسر ومحكم.
- ومن حيث طرق الدلالة، هناك دلالة بعبارة النص، ودلالة بإشارته، ودلالة بفحواه، ودلالة باقتضائه. وهذا عند جمهور الأصوليين. وعند الشافعية يقسمون الدلالة في هذا الموضوع إلى دلالة المنطوق، ودلالة المفهوم.
- والمنطوق قسمان: دلالة صريحة، وتسمى بدلالة العبارة (وهي ما دل صراحة على تمام المعنى)، ودلالة غير صريحة على لازم المعنى، وتكون مقصودة باللفظ اقتضاء أو إيماء، أو غير مقصودة باللفظ وتسمى الإشارة.
- أما دلالة المفهوم فهي قسمان: دلالة موافقة وتسمى بالفحوى (حين يكون المسكوت عنه موافقا للمفهوم به)؛ ودلالة مخالفة (حين يكون المسكوت عنه مخالفا للمذكور في الحكم إثباتا و نفيًا). وتشمل المخالفة بالقلب، أو بالوصف، أو بالحصر، أو بالشرط، أو بالغاية، أو بالعدد¹⁶. ويقسم د. محمد غالم الدلالة عند جمهور الأصوليين أربعة أقسام بحسب علاقة اللفظ بالمعنى:

● اللفظ بحسب المعنى الذي وضع له، عام أو خاص؛

● اللفظ بحسب المعنى الذي استعمل فيه، حقيقة أو مجاز؛

● اللفظ بحسب وضوح المعنى وخفائه فيه، واضح أو خفي؛

● اللفظ بحسب دلالاته على مراد المتكلم، منطوق أو مفهوم.

والمنطوق إما نص (وهو ما لا يحتمل التأويل)، أو ظاهر (وهو ما يحتمل التأويل)؛

والنص إما صريح (وهو ما دل عليه اللفظ بالمطابقة أو التضمن)، أو غير صريح (وهو ما دل عليه اللفظ بالالتزام)؛ وغير الصريح إما اقتضاء أو إيماء أو إشارة.

والمفهوم إما مفهوم موافقة (حين يكون المسكوت عنه موافقا للمفهوم به)، أو مفهوم مخالفة (حين يكون المسكوت عنه مخالفا للمذكور في الحكم إثباتا و نفيًا)¹⁷.

والغزالي في مصنفه المستصفي يقسم دلالة اللفظ على المعنى إلى ثلاثة أصناف هي:

الأول، دلالة اللفظ على المعنى. وتتحصر في ثلاثة أوجه هي: المطابقة، والتضمن، والالتزام؛ فإن البيت يدل على معنى البيت بطريق المطابقة؛ ويدل على السقف وحده بطريق التضمن؛ وأما طريق الالتزام فهو كدلالة لفظ السقف على الحائط.

ويرجع هذا التقسيم لاعتبار كمال المعنى الموضوع له اللفظ. فهناك:

1- دلالة المطابقة: وهي دلالة اللفظ على كامل معناه كدلالة البيت على معنى البيت، ودلالة الإنسان على الحيوان الناطق. وسمي بذلك لأن اللفظ طابق معناه، أي دل على تام معناه.

2- دلالة التضمن: وهي دلالة اللفظ على جزء المسمى كدلالة السقف على البيت، ودلالة الإنسان على الحيوان فقط، أو على الناطق فقط. وسمي بذلك لتضمنه إياه فالبيت يتضمن السقف والجدران

¹⁶ ينظر في أقسام المخالفة: دراسة المعنى عند الأصوليين، طاهر سليمان حمودة، ص 161 وما بعدها.

¹⁷ المعنى والتوافق مبادئ لتأصيل البحث الدلالي العربي، محمد غالم، ص 42-43.

3- ودلالة الالتزام: وتسمى كذلك بالدلالة غير اللفظية. وهي أن يكون اللفظ له معنى، وذلك المعنى له لازم من خارج، فعند فهم مدلول اللفظ ينتقل الذهن من مدلوله إلى لازمه. وذلك كدلالة لفظ السقف على الحائط. فالسقف يستلزم الحائط الذي يعتمد عليه، ولفظه غير موضوع للدلالة عليه. كما أنه لا يتضمنه، إذ ليس الحائط جزءا من السقف، كما كان السقف جزءا من البيت، وكما كان الحائط جزءا من البيت، لكن الحائط بالنسبة للسقف كالرفيق الخارج عن ذات السقف الذي لا ينفك السقف عنه، كما قال الغزالي¹⁸.

على أن الفرق بين الدالتين التضمن والالتزام هو :

- أن دلالة التضمن تتناول جزءا داخلا في مدلول اللفظ. فهي بذلك تعد دلالة لفظية لأن جزء معناه من كَيْتِه. فالحائط جزء من البيت، والسقف جزء من البيت. فدلالة البيت على أحدهما تسمى تضمنا.

- أما دلالة الالتزام فهي تتناول شيئا مستلزما خارجا عن مدلول اللفظ، أي لا يتضمنه اللفظ. ولذلك سميت بالدلالة غير اللفظية.

وفي دلالة الالتزام أيضا ما يكون واضحا، وما يكون خفيا. ولذلك، فإن دلالة اللفظ على لازمه ليست لها قوة دلالة المطابقة أو التضمن. ولهذا السبب قال الغزالي : "وَإِيَّاكَ أَنْ تَسْتَعْمِلَ فِي نَظَرِ الْعَقْلِ مِنْ الْأَلْفَاظِ مَا يَدُلُّ بِطَرِيقِ الْإِلْتِمَامِ، لَكِنْ أَقْتَصِرْ عَلَى مَا يَدُلُّ بِطَرِيقِ الْفُطْبَانَةِ وَالتَّصْمُنِ، لِأَنَّ الدَّلَالََةَ بِطَرِيقِ الْإِلْتِمَامِ لَا تَنْحَصِرُ فِي حَدٍّ؛ إِذِ السَّقْفُ يَلْزَمُ الْحَائِطَ، وَالْحَائِطُ الْأَسُّ، وَالْأَسُّ الْأَرْضَ، وَذَلِكَ لَا يَنْحَصِرُ".

وعلى هذا، فإن الدلالة الالتزامية، وهي دلالة غير صريحة بنصها، تحمل عند الأصوليين من الوجوه ما لا ينحصر في بابدلالة الإشارة.

الفصل الثالث : الدلالة عند اللغويين والبيانين :

اهتم اللغويون والنحاة بالدلالة اللفظية من مختلف زوايا اللفظ الصوتية والصرفية والمعجمية والنحوية- التركيبية والسياقية-المقامية .

في الدلالة الصوتية : نبه ابن جني(ت.392هـ) إلى مضارعة معاني أصوات الحروف للأفعال والأحداث ومشابهتها لها كالتضم والحضم. فالتضم باستعمال حرف القاف لصلابته الصوتية هو لأكل الشيء اليابس. والحضم باستعمال حرف الخاء لرخاوته الصوتية للدلالة على أكل الشيء الرطب. ومن جوهالأداء الصوتية تستمد الدلالة قيمتها التعبيرية للحرف والصوت المفرد .

وتترتب الأصوات في العبارة على سمت الأحداث المعبر عنها أو المنقولة من الحرف. وأشار ابن جني في هذا الإطار إلى ما في ترتيب الأصوات من معاني مقترنة بالأفعال والحركات. فحروف (بحث) مرتبة صوتيا بالأحداث المتوالية للباء والحاء والثاء. قال :

"ومن وراء هذا ما اللطف فيه أظهر، والحكمة أعلى وأصنع. وذلك أنهم قد يضيفون إلى اختيار الحروف وتشبيه أصواتها بالأحداث المعبر عنها بها ترتيبها، وتقديم ما يضاها أول الحدث، وتأخير ما يضاها آخره، وتوسيط ما يضاها أوسطه، سوفا للحروف على سمت المعنى المقصود والغرض المطلوب. وذلك قولهم: بحث. فالباء لغاظها تشبه بصوتها خفقة الكف على الأرض، والحاء لصجلها تشبه مخالب الأسد وبراش الذئب، ونحوهما إذا غارت في الأرض، والثاء للنفث، والبت للتراب. وهذا أمر تراه محسوسا محصلا، فأبى شبهة تبقى بعده، أم أتي شك يعرض على مثله"¹⁹.

18المستصفي، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت. 505هـ)، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، منشورات دار الكتب العلمية، ط1، 1413هـ/1993م، صص:25-27.

19 - الخصائص : ج2/ص165. والصلح: البحة في الصوت. صَحِلَ الرَّجُلُ، بالكسر، وصَحِلَ صَوْتُهُ يَصْحَلُ صَحْلًا، فهو أَصْحَلُ وصَحِلٌ؛ ويُقَالُ: في صوته صَحَلٌ أي جُوحه؛ وفي صفة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حين وصَفْتَهُ أم مَعْبُد: وفي صوته صَحَلٌ هو بالتحريك، كالْبَحَّةِ وأن لا يكون حادًا؛ [ينظر: معجم المعاني الإلكتروني]

أما الدلالة الصرفية فهي الدلالة التي توجبها أبنية الكلمة وصيغها. وقد عقد أبو هلال العسكري (ت.395هـ) الباب الأول من مصنفه "الفروق اللغوية" في الإبانة عن كون اختلاف العبارات والأسماء موجبا لاختلاف المعاني في كل لغة²⁰. قال: "وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِعْلٌ وَأَفْعَلٌ بِمَعْنَى وَاحِدٍ كَمَا لَا يَكُونَانِ عَلَى بِنَاءٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ يَجِيءَ ذَلِكَ فِي لُغَتَيْنِ فَأَمَّا فِي لُغَةٍ وَاحِدَةٍ فَحَالٌ أَنْ يَخْتَلِفَ اللَّفْظَانِ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ (..) فقولك سقيت الرجل يُفيد أنك أعطيتَه ما يشربه أو صببت ذلك في حلقة وأسقيته يُفيد أنك جعلت له سقيا أو حظا من الماء"²¹ وهكذا فإن مجيء الفعل الواحد على صيغ مختلفة مثل: فعل وأفعل واستفعل وفعل وانفعل وتفعل، يقتضي أن تكون كل صيغة قد أضافت معنى زائدا عن أصل الفعل الثلاثي. وكذلك صيغ الأسماء كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وصيغ المبالغة، فاختلافها يوجب اختلاف معانيها.

وخلصتهم في هذا الباب أن للأبنية الصرفية دلالات معينة يعرب عنها مبنى كل كلمة فعلا كانت أم اسما. وبهتيم علم الصرف بتحويلات الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها.

وفي الدلالة المعجمية، يعتبر كتاب سيوييه (ت.180هـ) أول من قسّم علاقة الألفاظ بالمعاني إلى ثلاثة أقسام، قال: "هذا باب اللفظ للمعاني: اعلم أنّ من كلامهم اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين، واختلاف اللفظين والمعنى واحدٌ، واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين (..)"

فاختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين هو نحو: جلس وذهب. واختلاف اللفظين والمعنى واحدٌ نحو: ذهب وانطلق. واتفاق اللفظين والمعنى مختلف قولك: وجدت عليه من المؤجدة، ووجدت إذا أردت وجدان الصّالة. وأشياء هذا كثير"²²

فالقسم الأول: (اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين)، هو ما يتعلق برصد أحوال عموم الألفاظ المتباينة فيما دلت عليه من معانيها المتباينة تبعاً لها. ويدخل في هذا القسم صناعة المعاجم العانية بتتبع معاني الكلمات.

والقسم الثاني: (اختلاف اللفظين والمعنى واحدٌ)، وهو ما يعرف بالتزادف عندما تختلف الألفاظ ويكون المعنى واحداً. وقد عرف هذا القسم في حركة التأليف اللغوي العربي بعنوان: ما اختلف لفظه واتفق معناه. ومنه كتاب الأصمعي (ت.216هـ) "ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه" الذي قال عن لفظ (المعنى):

"ويقال: قد عرفت ذلك في معنى كلامه، وفي فحوى كلامه، وفي خال كلامه، وفي طويّة كلامه، وفي عروض كلامه، وفي حويل كلامه"²³

والقسم الثالث: (اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين)، وهو ما يعرف بالمشترك اللفظي حيث يكون اتفاق اللفظين في مبناهما، ومعناها مختلف. وقد ألف اللغويون كالحليل بن أحمد الفراهيدي (ت.175هـ)، وتلميذه سيوييه، في موضوع: "ما اتفق لفظه واختلف معناه". كما ألف المبرد، محمد بن يزيد (ت.285هـ) كتاباً بعنوان: "ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد"²⁴. ويدخل كتاب المبرد ضمن ما عرف في التراث اللغوي بـ "كتب الوجوه والنظائر" أو "الأشياء والنظائر" أو "ما اشتبهت أسباؤه وتصرفت معانيه" أو "ما اتفق لفظه واختلف معناه"²⁵.

²⁰ - الفروق اللغوية، تحقيق: محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة - مصر، ص 23

²¹ - نفسه، ص 23-24

²² - الكتاب: 1/24

²³ - ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه، عبد الملك بن قريب الأصمعي، تحقيق: ماجد حسن الذهبي، دار الفكر دمشق، ط 1، 1986م، ص 45.

²⁴ - ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد، المبرد، دراسة وشرح وتعليق: أحمد محمد سليمان أبو رعد، وزارة الأوقاف والشؤون للإسلامية الكويت، سلسلة الرسائل التراثية، ط 1، 1988م.

²⁵ - ينظر نص الدراسة للدكتور أحمد محمد سليمان أبو رعد، ص 23-24.

وتهم كتب الوجوه والنظائر بتفسير القرآن الكريم من خلال دلالات ألفاظه، حسب مواقع هذه الألفاظ وما تحتمله من معاني. ومعنى الوجوه والنظائر أن تكون الكلمة الواحدة قد ذكرت في مواضع متفرقة في القرآن الكريم على لفظ واحد وحركة واحدة، لكن يراد بها في كل موضع ذكرت فيه معنى يخالف معناها في الموضع الآخر. فالنظائر هي الألفاظ المكررة، والوجوه هي معانيها المختلفة. فللفظ (الهدى) له سبعة عشر وجهاً في مواضع من القرآن الكريم. منها: الدلالة والإرشاد، والرشد، والتسديد والتصويب، والقرآن، والتوحيد، والإيمان، والثبات، والتفضيل، وغيرها.

قال المبرد: "هذه حروفٌ أُلْفِيَتْها من كتاب الله عز وجل، مُتَّفَقَةٌ الألفاظ، مختلفة المعاني، متقاربة في القول، مختلفة في الخبر على ما يوجد في كلام العرب، لأن من كلامهم: اختلاف اللفظين واختلاف المعنيين. واختلاف اللفظين والمعنى واحد، واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين. فأما اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين فنحو قولك: ذهبْتُ، وجاء؛ وقام وقعد؛ ويد، ورجل؛ ورجل، وفرس.

وأما اختلاف اللفظين والمعنى واحد، فقولك: (طَنَنْتُ وَحَسِبْتُ) و(قَعَدْتُ، وَجَلَسْتُ) و(وَدْرَأْتُ، وَسَاعَدْتُ) و(أَنْفُ، وَمَرَسَيْتُ)

وأما اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين فنحو: وجدت شيئاً: إذا أردت وجدان الصَّالَةِ، ووجدت على الرجل: من المؤجدة، ووجدت زيدا كريماً: عَلِمْتُ. وكذلك: ضربتُ زيدا، وضربتُ مثلاً، وضربتُ في الأرض إذا أُبْعِدْتُ. ومن ذلك (عَيْنٌ): لِتَيُّ يُبْصِرُ بِهَا. وتقول: هذا عَيْنُ الشَّيْءِ أَي حَقِيقَتُهُ، والعَيْنُ: المال الحاضر، والعَيْنُ: عَيْنُ المِيزَانِ، والعَيْنُ: سحابة تأتي من قبل القِبْلة، وعَيْنُ المَاءِ²⁶ ومن الأمثلة التي ساقها المبرد فيما اتفق لفظه واختلف معناه:

- الظن الذي يستعمل بمعنى الشك، ومعنى اليقين. "قوله تعالى: (إِلَّا أَمَانِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ) [البقرة/77] هَذَا لِمَنْ يَشْكُ؛ ثُمَّ قَالَ: (الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ) [البقرة/45] فَهَذَا يَبِينُ، "أَمَّهُمْ لَوْ لَمْ يَكُونُوا مُسْتَيْقِنِينَ لَكَانُوا ضَالًّا وَسُكَّانًا فِي تَوْحِيدِ اللَّهِ تَعَالَى".
- الْمُتَّقِيُّ: للقوي والضعيف، قال تعالى: {وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ} [الواقعة/76] أَي الضعفاء، تقول العرب، أَكْثَرُ مِنْ فُلَانٍ، فَإِنَّهُ مُقْوٍ، أَي ذُو إِبِلٍ قَوِيَّةٍ²⁷.

أما الدلالة النحوية أو التركيبية فهي الدلالة المستمدة من ارتباط الكلام ببعضه ببعض بواسطة الإسناد الذي تخضع له اللغة وفق قوانين النحو في التركيب العربي. وقد أكد ابن جني على أهمية هذه الدلالة في باب القول على الإعراب. قال: "هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ ألا ترى أنك إذا سمعت أكرم سعيد أباه وشكر سعيداً أبوه علمت برفع أحدهما ونصب الآخر الفاعل من المفعول ولو كان الكلام شَرْجاً [=أي نوعاً] واحداً لاستبهم أحدهما من صاحبه.

فإن قلت: فقد تقول ضرب يحيى بشري، فلا تجد هناك إعراباً فاصلاً، وكذلك نحوه، قيل: إذا اتفق ما هذه سبيله مما يخفى في اللفظ حاله الرُّم الكلام من تقديم الفاعل وتأخير المفعول ما يقوم مقام بيان الإعراب. فإن كانت هناك دلالة أخرى من قِبَل المعنى وقع التصرف فيه بالتقديم والتأخير؛ نحو أكل يحيى كَثْرَى: لك أن تقدم وأن تؤخر كيف شئت؛ وكذلك ضَرَبْتُ هذا هذه، وكَلَّمْتُ هذا هذا؛ وكذلك إن وضع الغرض بالتثنية أو الجمع جاز لك التصرف؛ نحو قولك: أكرم اليحييين البشريين وضرب البشريين اليحييون؛ وكذلك لو أومأت إلى رجل وفسرت: كلم هذا هذا فلم يجبه ل جعلت الفاعل والمفعول أيها شئت؛ لأن في الحال بياناً لما تعني²⁸

فالإعراب في اللغة مصدر أعربت عن الشيء إذا أوضحت عنه؛ وفلان معرب عما في نفسه أي مبين له، وموضح عنه. والإعراب في النحو هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ.

²⁶- ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد، المبرد، ص 47-48.

²⁷- ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد، المبرد، صص: 51-53.

²⁸- الخصائص: ج 1/ص 35.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

وبالإعراب في الكلم تتميز معاني الفاعلية والمفعولية، والأساء المضاف إليها، وإجراء التقديم في ذلك، وتوزيع الرفع والنصب والجر بعد ذلك. "ولولاه ما مُيز فاعل من مفعول، ولا مضاف من منعت، ولا تَعَجُّبٌ من استفهام، ولا صَدْرٌ من مصدر، ولا نَعْتُ من تأكيد"²⁹ وبالإعراب يوقف على أغراض المتكلمين. قال ابن فارس "فأما الإعراب فيه تُمَيِّز المعاني ويُوقِف على أغراض المتكلمين"³⁰ في التعجب والنفي والاستفهام وغيرها.

وعلى هذا اعتبر الإعراب عنصراً وظيفياً في التركيب، إذ لا يستقيم المعنى بدونها. قال ابن فارس: "وذلك أنّ قائلًا لو قال: "ما أحسنُ زيدٌ" غيرَ معربٍ أو "ضربَ عمرُ زيدٌ" غيرَ معربٍ لم يُوقَف على مراده. فإن قال: "ما أحسنُ زيداً" أو "ما أحسنُ زيدٌ" أو "ما أحسنُ زيدٌ" أبانَ بالإعراب عن المعنى الذي أراده"³¹.

والملاحظ أن هذه الجملة واحدة وهي اسمية، ومُحتملةٌ لعدّة معاني :

- ما أحسنُ زيداً! بفتح أحسن ونصب زيداً ، فهي صيغة للتعجب؛
 - ما أحسنُ زيدٍ؟ برفع أحسن وجر زيد مضاف إليه ، جملة استفهامية المراد منها معرفة أي أجزاء زيد أحسن: طولُه أو شكلُه أو خلقُه ؛
 - ما أحسنُ زيدٌ ، بتنوين الرفع فهذا نفيٌ. أصلها قبل النفي: أحسنُ زيدٌ، لإثبات الحسن له، فتكون (ما) قبلها قد نقت هذا الحسن عن زيد.
- وأحسن في الجملة الأولى فعل ماض للتعجب، وفي الثانية اسم تفضيل مرفوع ، وفي الثالثة فعل ماض لمجرد الدلالة على الحدث. ولأهمية الإعراب في التمييز بين المعاني، فتنسب هذا النص لابن قتيبة (ت.276هـ) من مؤلفه "تأويل مشكل القرآن" قال فيه :
- "ولها [أي العرب] الإعراب الذي جعله الله وشياً لكلامها، وجليّةً لنظامها، وفارقاً في بعض الأحوال بين الكلامين المتكافئين، والمعنيين المختلفين كالفاعل والمفعول، لا يُعْرَقُ بينهما، إذا تساوت حالاهما في إمكان الفعل أن يكون لكل واحد منهما إلا بالإعراب. ولو أن قائلًا قال: "هذا قاتلٌ أخي" بالتنوين، وقال آخر: "هذا قاتلٌ أخي" بالإضافة، لَدَلَّ التنوين على أنه لم يقتله، ودَلَّ حذف التنوين على أنه قد قتله.

ولو أن قارئاً قرأ: (فَلَا يُجْزِنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُبْسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ) [يس/75]، وترك طريق الابتداء يأتا، وأَعْمَلَ القولَ فيها بالنصب على مذهب من يَنْصِبُ (أن) بالقول كما ينصبها بالظن- لقلب المعنى عن جهته، وأزاله عن طريقته، وجعل النبي، عليه السلام، محزوناً لقولهم: إن الله يعلم ما يُبْسِرُونَ وما يُعْلِنُونَ. وهذا كُفْرٌ مِمَّن تَعَمَّدَهُ، وَضَرْبٌ مِنَ اللَّحْنِ لا تجوز الصلاة به، ولا يجوز للمؤمنين أن يَتَجَوَّزُوا فيه"³².

وبالنتيجة فإن اللحن في إعراب لغة القرآن الكريم في التداول العربي الإسلامي لا يفسد المعنى فحسب، بل يعتبر كفراً لمتعمده. فلا تصح صلاة مع فساد الإعراب وقلب المعنى. وفي هذا ما يكشف عن أثر الإعراب وأهميته في توجيه المعنى وتوضيح مغزاه عند اللغويين المسلمين.

²⁹- الصاحبي في فقه اللغة، ص43.

³⁰- نفسه، ص141.

³¹- نفسه.

³²- تأويل مشكل القرآن، المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت.276هـ)، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، منشورات دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ص18.

أما في الدلالة السياقية: تحدث ابن جني عن الدلالات النحوية في علاقتها بالسياق الخارجي، فجعلها في مصنفه (الخصائص) في ثلاثة أدلة: الدلالة اللفظية والصناعية والمعنوية قال:

"اعلم أن كل واحد من هذه الدلائل معتدٌّ مراعى مؤثّر؛ إلا أنها في القوة والضعف على ثلاث مراتب: فأقواهن الدلالة اللفظية ثم تليها الصناعية ثم تليها المعنوية. ولندكر من ذلك ما يصح به الغرض.

فمنه جميع الأفعال. ففي كل واحد منها الأدلة الثلاثة. ألا ترى إلى قام، و(دلالة لفظه على مصدره) ودلالة بنائه على زمانه، ودلالة معناه على فاعله. فهذه ثلاث دلائل من لفظه وصيغته ومعناه. وإنما كانت الدلالة الصناعية أقوى من المعنوية من قبل أنها وإن لم تكن لفظاً فإنها صورة يحملها اللفظ. ويخرج عليها ويستقر على المثال المعترّم بها. فلما كانت كذلك لحقت بحكمه وجرت مجرى اللفظ المنطوق به فدخلا بذلك في باب المعلوم بالمشاهدة. وأما المعنى فإنما دلالتة لاحقة بعلوم الاستدلال، وليست في حيز الضروريات؛ ألا تراك حين تسمع ضرب قد عرفت حدثه وزمانه ثم تنظر فيما بعد فتقول: هذا فعل، ولا بد له من فاعل، فليت شعري من هو، وما هو؟ فتبحث حينئذ إلى أن تعلم الفاعل من هو وما حاله، من موضع آخر لا من مسموع ضرب؛ ألا ترى أنه صلح أن يكون فاعله كل مذكر يصح منه الفعل، مجملاً غير مفصل. فقولك: ضرب زيد، وضرب عمرو وضرب جعفر ونحو ذلك شرع سواء، وليس لضرب بأحد الفاعلين هؤلاء (ولا غيرهم) خصوص ليس له بصاحبه؛ كما يخص بالضرب دون غيره من الأحداث، وبالماضي دون غيره من الأبنية. ولو كنت إنما تستفيد الفاعل من لفظ "ضرب" لا معناه للزمك إذا قلت: قام أن تختلف دلالتها على الفاعل لاختلاف لفظيها، كما اختلفت دلالتها على الحدث لاختلاف لفظيها، وليس الأمر في هذا كذلك، بل دلالة ضرب على الفاعل كدلالة قام وقعد وأكل وشرب وانطلق واستخرج عليه لا فرق بين جميع ذلك.

فقد علمت أن دلالة المثال على الفاعل من جهة معناه، لا من جهة لفظه، ألا ترى أن كل واحد من هذه الأفعال وغيرها يحتاج إلى الفاعل حاجة واحدة، وهو استقلاله به، وانتسابه إليه، وحدوثه عنه أو كونه بمنزلة الحادث عنه، على ما هو مبين في باب الفاعل³³ تبعاً لنص ابن جني فإن الدلالات النحوية ثلاث: لفظية، وصناعية، ومعنوية، وأنها في القوة على هذا الترتيب فأقواهن اللفظية، ثم تليها الصناعية، ثم تليها المعنوية.

تتضمن جميع الأفعال في كل فعل منها الدلالات الثلاث؛ فالفعل (قام) مثلاً دلّ لفظه على مصدره أي على الحدث، فهذه هي الدلالة اللفظية. ودلّ بناؤه أي وزنه على الزمان وهذه هي الدلالة الصناعية. ودل معناه على فاعله، وهذه هي الدلالة المعنوية.

وإنما كانت الدلالة الصناعية أقوى من الدلالة المعنوية من جهة إنها وإن لم تكن لفظاً، فإنها صورة أي صفة يحملها اللفظ، ويخرج عليها ويستقر على البناء المعترّم بها، فلما كانت كذلك لحقت بحكمه، وجرت مجرى اللفظ المنطوق به؛ فدخلت بذلك الدالتان اللفظية والصناعية في باب المعلوم بالمشاهدة.

وأما المعنى فدلالته لاحقة بعلوم الاستدلال، وليست في حيز الضروريات. مثال ذلك: الأفعال، فهي تدل بلفظها على مصدرها، وبنائها وصيغتها على الزمان. والمصدر والزمان مدركان بحاسة السمع، وهذا مقصود ابن جني بالمشاهدة فيما سبق. ودلت الأفعال بمعناها على الفاعل، وهذا إنما يُدرك بإعمال النظر من جهة أن كل فعل لا بد له من فاعل؛ لأن وجود فعل من غير فاعل محال فهو استدلال ونظري، وليس في قوة الدالتين الأوليين.

ويفسر ابن جني ذلك ويؤكد على أن دلالة الفعل على فاعله دلالة معنوية، أي تكون من جهة معناه لا من جهة لفظه بقوله: "ألا تراك حين تسمع ضرب قد عرفت حدثه وزمانه ثم تنظر فيما بعد فتقول: هذا فعل، ولا بد له من فاعل، فليت شعري من هو، وما هو؟ فتبحث

³³- ينظر كتاب الخصائص: ج/3/ص: 98-101.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

حينئذ إلى أن تعلم الفاعل من هو وما حاله، من موضع آخر لا من مسموع ضرب؛ ألا ترى أنه صلح أن يكون فاعله كل مذكر يصح منه الفعل، مجملاً غير مفصّل".

على أن السيوطي (ت. 911هـ) في مصنفه (الاقتراح في أصول النحو) يشرح تقسيم ابن جني لدلالات الأفعال اللفظية والصناعية والمعنوية بالنص التالي: "ودلالة الصيغة هي المسماة دلالة التضمن، والدلالة المعنوية هي المسماة دلالة اللزوم. وقال أبو حيان في (تذكرة النحاة) في دلالة الفعل ثلاثة مذاهب:

أحدها: إنما يدل على الحدث بلفظه، وعلى الزمان بصيغته، أي كونه على شكل مخصوص. ولذلك تختلف الدلالة على الزمان باختلاف الصيغ ولا تختلف الدلالة على الحدث باختلافها.

والثاني: أنه يدل على الحدث بالصيغة، واختلافها من كونه واقعا، أو غير واقع، وينجر مع ذلك الزمان، فيدل عليه الفعل باللزوم دلالة السقف على الحائط.

والثالث: عكسه، أنه يدل على الزمان بذاته، لأن صيغته تدل على الزمان الماضي والمستقبل بالذات ودلالته على الحدث بالانجرار³⁴. وعلى هذا تكون دلالة التضمن، حسب نص ابن جني المتقدم، هي دلالة الفعل على ما تضمنته معناه المركب من الحدث والزمان. فهو يدل على الزمان بهيئته، وعلى الحدث بمادته، ودلالته على مجموعهما مطابقة؛ لأنه تمام ما وُضع له لفظ الفعل.

أما الدلالة المعنوية فهي دلالة الفعل على الفاعل، وتسمى دلالة اللزوم لدلالة اللفظ على لازم الموضوع له، وهو الحدث الواقع في زمان من وجود فاعله.

ونقل السيوطي عن أبي حيان الأندلسي (ت. 745هـ) أن في دلالة الفعل ثلاثة مذاهب، تقتصر هنا على الراجح منها، وهو أنه يدل على الحدث، أي المصدر بلفظه أي بمادته؛ وعلى الزمان بصيغته، أي كونه على شكل مخصوص. ولدلالة صيغته على الزمان تختلف الدلالة على الزمان باختلاف صيغته. ولا تختلف الدلالة على الحدث باختلافها. ومعناه أنه مهما اختلفت الصيغ، فإن مادة الفعل ثابتة لا تتغير.

وقد وجد د. حسن إسماعيل عبد الرازق في تقسيم ابن جني للدلالات إلى لفظية وصناعية ومعنوية "أن الدلالة اللفظية، غير الدلالة المعنوية؛ وهي التي يسميها عبد القاهر، الدلالة العقلية، لأن طريقها هو العقل. وقد فرق عبد القاهر بين الدالتين: اللفظية والعقلية - وهو يفرق بين المجازين اللغوي والعقلي - بأن مما يجب ضبطه في هذا الباب: أن كل حكم يجب في العقل وجوباً، حتى لا يجوز خلافه فإضافته إلى دلالة اللغة، وجعله مشروطاً فيها محال، لأن اللغة تجري مجرى العلامات والسمات، ولا معنى للعلامة والسمة حتى يحتمل الشيء ما جعلت العلامة دليلاً عليه وخلافه"³⁵

وعلى هذا يميز علماء البلاغة والبيانون في دلالات الكلم بين ثلاثة أنواع من الدلالات :

دلالة المطابقة التي تعني دلالة اللفظ على المفهوم "من غير زيادة و لا نقصان بحكم الوضع"، وتسمى أيضا الدلالة الوضعية.

ودلالة التضمن، وهي تعلق مفهوم اللفظ بمفهوم آخر، والدلالة عليه بوساطة العقل، سواء كان ذلك المفهوم الآخر داخلاً في مفهوم اللفظ الأصلي كالسقف مثلا في مفهوم البيت، ويسمى هذا دلالة التضمن، أم خارجا عنه كالحائط عن مفهوم السقف، وتسمى هذه دلالة الإلتزام.

³⁴- الاقتراح في أصول النحو، جلال الدين السيوطي، ضبطه وعلق عليه: عبد الحكيم عطية، راجعه وقدم له: علاء الدين عطية، منشورات دار البيروتي، دمشق، ط2، 1427هـ/2006م، ص. 29-30

³⁵- خصائص النظم في «خصائص العربية» لأبي الفتح عثمان بن جني، حسن إسماعيل عبد الرازق (رئيس قسم البلاغة بجامعة الأزهر- ت 1429 هـ)، منشورات دار الطباعة المحمدية القاهرة - مصر، الطبعة الأولى، 1407 هـ - 1987 م، ص 145-146. وانظر كتاب أسرار البلاغة، تحقيق: هلموت ريتز، مطبعة وزارة المعارف إستانبول، 1954م، ص 347 وما بعدها.

على أن الداليتين الأخيرتين، وهما التضمن والالتزام، مما يدخلان في الدلالات العقلية. وليس معنى ذلك تعلقها بما يشتهه العقل، بل بما "يشتهه اعتقاد المخاطب، إما لعرف، أو لغير عرف" كما يقول السكاكي³⁶. وبوساطة هذا الاعتقاد، أمكن للمتلقي الانتقال من المفهوم الأصلي لدلالات الكلم إلى الآخر للتعلق الحاصل بينها في ذهنه أو اعتقاده.

ونصل من كل هذا إلى تعريف الدلالة العقلية عند البلاغيين على أنها "انتقال من معنى إلى معنى بسبب علاقة بينهما، كلزوم أحدهما الآخر بوجه من الوجوه"، بالانتقال من ملزوم إلى لازم، وهذا موضوعه المجاز والاستعارة؛ أو بالانتقال من اللازم إلى الملزوم، وهذا موضوعه الكناية من علم البيان.

ويرجع علم البيان في الأخير إلى "اعتبار المتلازمات بين المعاني". وليس علم البيان سوى "شعبة من علم المعاني لا تنفصل عنه إلا بزيادة اعتبار". فهو يجري منه مجرى المركب من المفرد³⁷.

وعند البيانيين، توافق دلالة المطابقة (=الدلالة الوضعية) عندهم، الدلالة الحقيقية. وهي دلالة أصلية في الكلم.

وإذا صار لمفهوم اللفظ الحقيقي تعلق بمفهوم آخر، والدلالة عليه "بوساطة ذلك التعلق بحكم العقل" بطريق التضمن أو الالتزام، فإن هذا يدخل في الدلالة العقلية التي مرجعها "الملازمات بين المعاني"، والتي تكون بالمجاز والاستعارة والكناية.

وعلى هذا، فإن إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة، بالزيادة على وضوح الدلالة عليه وبالتقصان، غير ممكن بالدلالات الوضعية، "وإنما يمكن ذلك في الدلالات العقلية، مثل أن يكون لشيء تعلق بآخر ولثان ولثلاث". ويسمح هذا التعلق للذهن ب"الانتقال من معنى إلى معنى بسبب علاقة بينهما، كلزوم أحدهما الآخر بوجه من الوجوه"³⁸. ويكون هذا اللزوم بين المعاني من جهتين :

الأولى، بالانتقال من الملزوم إلى اللازم. ومنه دلالات المجاز بمختلف أقسامه وأنواعه، نحو رعيينا غيثا، والمراد لازمه، وهو النبت. ووجود الملزوم شاهد لوجود اللازم.

ويكون الثاني، بالانتقال من اللازم إلى الملزوم. ومنه دلالات الكناية، يقال عند البيانيين: فلان طويل النجاد، والمراد طول القامة الذي هو ملزوم النجاد، فلا يصار إلى جعل النجاد طويلا أو قصيرا، إلا لكون القامة طويلة أو قصيرة بحكم التصور والاعتقاد.

وعليه، فإن تقسيم البيانيين لأصناف الدلالة إلى وضعية (المطابقة)، وعقلية (التضمن والالتزام) يقوم على أصل معرفي في دلالة اللفظ على المعنى. "فالأصل في وضع اللفظ المطابقة لمعنى أصلي، ثم يدل هذا المعنى على آخر بسبب علاقة ما"³⁹. وتتحقق هذه الدلالة الثانية باللزوم أو بالدلالة العقلية، حيث يتم انتقال الذهن من الملزوم إلى اللازم أو الانتقال من اللازم إلى الملزوم. ولذلك قال السكاكي: "إن الكلمة لا تفيد البتة إلا بالوضع، أو الاستلزام بوساطة الوضع. وإذا استعملت فيما أن يراد: معناها وحده، أو غير معناها وحده، أو معناها وغير معناها معا؛ فالأول هو الحقيقة في المفرد، وهي تستغني في الإفادة بالنفس عن الغير؛ والثاني هو المجاز في المفرد، وأنه مفتقر إلى نصب دلالة مانعة عن إرادة معنى الكلمة. والثالث هو: الكناية، ولا بد من دلالة الحال"⁴⁰.

³⁶- ينظر مفتاح العلوم، ص 437 .

³⁷- نفسه، ص 249 ؛ و صص : 437-439.

³⁸- نفسه، ص 437 - 438

³⁹- المعنى والتوافق، محمد غالم، ص 41-42.

⁴⁰- مفتاح العلوم، ص 524-525. وينظر في التفاصيل كتاب (تلقى كتاب مفتاح العلوم في الفضاء البياني المغربي)، عبد الوهاب الأزدي، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش-المغرب، ط1، 2015م، ص 189 وما بعدها.

إن ما ساءه السكاكي "الوضع" هو الدلالة الوضعية. وهي دلالة أصلية في الإفادة بالمعنى الحقيقي أو بالمعنى المجازي المتعلق به. وبهذا المعنى كان البيان عند البلاغيين القدماء "مبحثاً في تعلق مدلول أصلي بمدلول مجازي، أو في "اعتبار المتلازمات"، أو بحثاً في معنى المعنى"⁴¹

خواتم و خلاصات : بين ابن جني والسكاكي :

حسب ابن جني، يتضمن كل فعل من الأفعال الدلالات الثلاث : اللفظية والصناعية والمعنوية. فدل لفظ الفعل (قام) على مصدره أي على الحدث، فهذه هي الدلالة اللفظية، ودلّ بناؤه أي وزنه على الزمان، وهذه هي الدلالة الصناعية. ودل معناه على فاعله، وهذه هي الدلالة المعنوية،

ومن حيث إدراك المعاني، فإن المصدر والزمان يدركان بحاسة السمع من اللفظ المسموع، وهذا مقصود ابن جني بالمشاهدة . أما الأفعال فقد دلت بمعناها على الفاعل، وهذا إنما يُدرك بإعمال النظر من جهة أن كل فعل لا بد له من فاعل، ووجود فعل من غير فاعل محال. فكانت دلالة المعنى بهذا الوجه، لاحقة بعلم الاستدلال والنظر. فهو استدلاي ونظري، وهذه الدلالة المعنوية ليست في قوة الداليتين اللفظية والصناعية.

وعلى ضوء شرح السيوطي المتقدم لتقسيم ابن جني لدلالات الأفعال اللفظية والصناعية والمعنوية، فإن دلالة الصيغة هي المسماة دلالة التضمن، والدلالة المعنوية هي المسماة دلالة اللزوم.

فدلالة التضمن هي دلالة الفعل على ما تضمّنه معناه المركب من الحدث والزمان. فهو يدل على الزمان بهيئته، وعلى الحدث بمادته، ودلالته على مجموعهما (الحدث+الزمان) مطابقة؛ لأنه تمام ما وُضع له لفظ الفعل.

أما دلالة اللزوم (الدلالة المعنوية) فهي دلالة الفعل على الفاعل. وتُسمى دلالة اللزوم لدلالة اللفظ على لازم الموضوع له، وهو الحدث الواقع في زمني من وجود فاعله.

وعند السكاكي، فإن الدلالة صنفان: وضعية وعقلية. وفي العقلية: دلالة التضمن والالتزام.

فالوضعية هي مطابقة اللفظ لتام معناه الأصلي وهذه هي دلالة الحقيقة. أما الدلالة العقلية فهي دلالة اللفظ على جزء معناه الأصلي بطريقي التضمن أو الالتزام.

ويجعل السكاكي الدلالة العقلية متعلقة بالدلالة الأصلية أي بالحقيقة. وهذا موضوع علم البيان الذي يبحث في تعلق مدلول أصلي بمدلول مجازي.

وتدخل الدلالة العقلية في علم الاستدلال من حيث هو نظم الدليل. ف"من أتقن أصلاً واحداً من علم البيان كأصل التشبيه أو الكناية أو الاستعارة ووقف على كيفية مساقه لتحصيل المطلوب به أطلعته ذلك على كيفية نظم الدليل"⁴².

بعض المصادر والمراجع:

- الاقتراح في أصول النحو، جلال الدين السيوطي، ضبطه وعلق عليه: عبد الحكيم عطية، راجعه وقدم له: علاء الدين عطية، منشورات دار البيروقي، دمشق، ط2، 1427هـ/2006م.
- أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، تحقيق: هلموت ريتز، مطبعة وزارة المعارف إستانبول، 1954 م.

⁴¹- المعنى والتوافق، محمد غالم، ص42.

⁴²- مفتاح العلوم، ص544.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

- الإشارات والتنبيهات لأبي علي ابن سينا مع شرح نصير الدين الطوسي، تحقيق: دنيا سليمان، دار المعارف، ط3، 1983م.
- تأويل مشكل القرآن، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت. 276هـ)، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، منشورات دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.
- كتاب التعريفات، علي بن محمد الجرجاني، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي بيروت، ط2، عام 1992م.
- تلقي كتاب مفتاح العلوم في الفضاء البياني المغربي، عبد الوهاب الأزدي، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش-المغرب، ط1، 2015م.
- التوليد الدلالي في البلاغة والمعجم، محمد غالم، دار توبقال للنشر الدار البيضاء، ط1 1987م.
- دراسة المعنى عند الأصوليين، طاهر سليمان حمودة، الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 1967م.
- الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني، تحقيق: محمد علي النجار، المكتبة الكتب المصرية، 1952 م.
- خصائص النظم في "خصائص العربية" لأبي الفتح عثمان بن جني، حسن إسماعيل عبد الرازق (رئيس قسم البلاغة بجامعة الأزهر- ت 1429 هـ)، منشورات دار الطباعة المحمدية القاهرة - مصر، الطبعة الأولى، 1407 هـ / 1987 م.
- شرح الإمام السعد التفتازاني على الشمسية في المنطق، للإمام نجم الدين القزويني الكاتبي (ت.675هـ)، تحقيق، جاد الله بسام صالح، دار النور المبين للدراسات والنشر، عمان الأردن، ط 1، سنة 2011م.
- شرح أبي عبد الله محمد بن الحسن البناني على متن السلم في علم المنطق للإمام الأخرسي، مطبعة بولاق مصر عام 1318 هجرية.
- شرح الشيخ سعيد قدورة على السلم، ضمن شرح البناني على السلم، مطبعة بولاق مصر عام 1318 هجرية.
- الصاحب في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (ت.395هـ)، منشورات محمد علي بيضون، الطبعة الأولى 1418هـ/1997م.
- عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، أبو حامد بهاء الدين السبكي (ت. 773 هـ)، تحقيق: عبد الحميد هندواوي، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1423 هـ - 2003 م.
- الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري (ت.395هـ)، تحقيق: محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة مصر.
- الكتاب، سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان (ت.180هـ)، تحقيق: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي القاهرة، 1988م.
- المستصفي من علم الأصول، أبو حامد الغزالي، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، ط1، 1993م.
- ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه، عبد الملك بن قريب الأصمعي، تحقيق: ماجد حسن الذهبي، دار الفكر دمشق، ط1، 1986م.
- ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد، المبرد، دراسة وشرح وتعليق: أحمد محمد سليمان أبو رعد، وزارة الأوقاف والشؤون للإسلامية الكويت، سلسلة الرسائل التراثية، ط1، 1988م.
- المعنى والتوافق مبادئ لتأصيل البحث الدلالي العربي، محمد غالم، منشورات معهد الدراسات والأبحاث للتعريب بالرباط، مارس 1999م.
- المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، منشورات دار القلم، الدار الشامية- دمشق بيروت، ط 1، 1412هـ.
- معيار العلم في فن المنطق، أبو حامد الغزالي، تحقيق: د. سليمان دنيا، منشورات دار المعارف، مصر، 1961م.

- مفتاح العلوم، السكاكي، أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي، تحقيق:عبد الحميد هندراوي، دار الكتب العلمية.بيروت، ط2، 2011 م.
- نهاية السؤل شرح منهاج الوصول، عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي، أبو محمد جمال الدين (ت.772هـ)، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الأولى 1420هـ/1999 م .